

Use of vitamin C in otorhinolaryngology [in German]

H. Mieg

Wiener Medizinische Wochenschrift 1958 Oct 18;108(42):859-64.

PubMed

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/13593475>

This document is located at:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6514696>

English translation of this paper was arranged by Harri Hemilä in 2016

harri.hemila@helsinki.fi

<https://www.mv.helsinki.fi/home/hemila>

This report was translated as background material for research on vitamin C and the common cold by Harri Hemilä and Elizabeth Chalker, eg.

<https://doi.org/10.1002/14651858.CD000980.pub4>

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/pmc8078152>

<https://hdl.handle.net/10138/225864>

The scanned German text is at the end of this translation.

This report has some overlap with an earlier report by Mieg (1957):

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6514364>

More interesting parts of the text are indicated by yellow

From the 1st University Clinic for Ear, Nose and Laryngeal diseases in Vienna
(Chairman: Prof. Dr *E. Schlander*)

Use of vitamin C in otorhinolaryngology

By *H. Miegl*

Vitamins have become increasingly important as therapeutic agents beyond the purely physiological interest within the last years. The most unstable one and the one most likely to lead to deficiency symptoms among them is at the same time the one with the most versatile and impressive therapeutic usability; this is already indicated by the special physiological importance of vitamin C, which is nowadays considered a universal activator of the cellular metabolism.

In particular, **vitamin C** is vital for the catalysis of the cellular respiration, for the ferment activation, the stimulation of the blood formation centres, the acceleration of the blood coagulation, the improvement of the iron resorption, the complement content of the blood serum, the phagocytosis capability of the leucocytes, the formation of the intercellular substance, sealing of the vascular endothelium, the resistance against infections and toxins, the formation and stabilisation of adrenaline in the interaction between the adrenal hormones and an increased resistance against cold and heat. Vitamin C has a sympathicotonic effect and, according to *Wendt*, enables the facilitation of metabolic processes and a higher operational and defence readiness of the body. The clinical diagnostic focus is nowadays no longer on the classic image of scurvy but on the pre-scurvy hypovitaminoses that still present an essential factor in the reduction of the general state of well-being and the productivity today (*Stepp, Kühnau, Schroeder*). **Hypovitaminosis of vitamin C** manifests a bit untypically in form of an impaired general well-being (so-called spring fever, performance weakness, loss of appetite, increased susceptibility to and more severe courses of infections), abnormal bleeding tendency especially of the nose and gums, a delayed wound healing, bone and callus formation, anaemia, cardiac disorders, headaches and digestive weakness. **The respective response to a vitamin C administration confirms the diagnosis.**

Hypovitaminosis accordingly describes certain clinical images on the one hand and latent deficiency symptoms that often manifest only under irritation (stress) without the presence of typical symptoms of vitamin deficiency on the other hand. There is a broad area between this and complete health (*Szent-Györgyi*).

Deficiencies easily occur other than in times of an increased physiological requirement (growth, gravidity, lactation, additional physical and mental strain, senium) not only due to one-sided nutrition, special diet forms, low appetite, denaturation and preservation, early harvests before the onset of full maturity and preparation losses (40 to 60%); an impairment of the ability to chew or of resorption are also possible causes (disorders of the nervous system, achylia,

accelerated peristaltic, intestinal parasites, pathological intestinal flora – primarily or as side effect of a drug therapy).

Such medications leading to an increased **vitamin C** requirement are: antacids due to resorption disorders; salicylates, barbiturates and sulphonamides by increasing the elimination of the vitamin in the urine; antibiotics due to a significant impairment of the vitamin synthesis; gold, arsenic and bismuth therapy. **The vitamin requirement is almost always increased in sick persons, the supply is reduced due to the impaired nutrition (loss of appetite, diet, insufficient institutional food) and resorption is also often reduced. The amounts supplied with the food are often insufficient for a positive vitamin C balance, especially in the event of fever, infectious diseases, cancer, diabetes mellitus and any form of serious stress.** The storability of vitamin C is very limited and the presumed self-synthesis of individual adults is a rare individual peculiarity but not a standard.

Healthy families generally exhibit the lowest vitamin C deficiency (*Gander*).

A correct vitamin supply not only prevents deficiencies but also provides the greatest performance capability possible. There is a proven connection between the contractility and fatigue of the human musculature including the one of the heart and the vitamin C saturation of the organism (*Basu, Biswas, Ray*). Vitamin C deficiency leads to an increased lactic acid content in the blood and muscles with a respective quicker fatigability. An ample vitamin C supply leads to a certain increase of the physical (*Matthes, Krainz*) and the mental performance (*Lemmel, Stepp, Kühnau, Schroeder*). Vitamin C therewith becomes the actual physiological tonic (*Thomann*).

Nowadays, 125 mg vitamin C are deemed the normal daily requirement for adults, and 16 to 40 times that amount is deemed the therapeutically effective oral daily dose. Since the oral administration of high doses of synthetically produced ascorbic acid has been possible, the effects that have been long known but were so far insufficient under insufficient intravenous and oral applications have been significantly improved.

If the vitamin is administered **intravenously**, then it is, in contrast to the intramuscular and oral administration, quickly eliminated renally before it can be sufficiently absorbed by the tissue. Only regular, continued administrations of high doses of vitamin C allow for a homogenous effect in the blood and tissue and can remedy even a latent deficiency (*Scheunert, McCormick, Markwell*).

Own experiences

We used vitamin C at the 1st University Clinic for Ear, Nose and Laryngeal diseases (chairman: Prof. Dr E. Schländer) in the time from February 1956 until November 1957 in form of “C Vit fortissimum” tablets (1,000 mg each), where appropriate combined with vitamin A as “Ultren” sugar-coated tablets (250 mg vitamin C, 25,000 I.U. vitamin A) of the company Wander in a total of 609 patients of both genders and all age groups. The main indications were: onset of

acute upper respiratory tract infections, the flu and the common cold, epistaxis and capillary haemorrhaging, inflammatory and febrile tissue reactions, local and general radiation damages, malignant tumours. The treatment occurred for acute infections and epistaxis on an outpatient basis without impairment of the professional activity of the patients. The effect of the agent was assessed at the time the subjective symptoms had disappeared and the local findings had improved objectively.

According to *Caels*, patients with acute diseases exhibit vitamin C deficiencies three times as frequently as those with a chronic one. This corresponds to our experiences in regard to the most excellent area of application of the pure vitamin C therapy: i.e. acute catarrhs of the upper respiratory tract, severe radiation reactions, capillary or venous haemorrhaging. Dosage: Generally, one tablet (dissolved as lemonade) three times daily on the first day, then two times one tablet daily on the second and third and possibly the following day. The combination with vitamin A (Ultren) proved to be extremely effective in the event of acute exacerbations, chronic inflammations, primarily dry mucous membrane processes with a tendency to atrophy, in patients with a sensitive stomach but also in the event of acute diseases. Dosage: two sugar-coated tablets three times daily on the first day, then two sugar-coated tablets twice daily on the second, third and the following days. Vitamin C alone was not sufficient in the event of chronic inflammations, but the agent proved to be a very recommendable adjuvant together with vitamin A.

The tolerability of both medications was excellent, even if used for weeks and also in children. We were able to verify the undiminished good efficacy in repeated uses in the same patient.

The mild phlebitides and blood coagulation anomalies (increase of the coagulation) described as possible under the intravenous administration of high doses of vitamin C (more than 6 g) do not apply for the oral application as well as the discomforts of an injection. A similar oral overdose, which however is never necessary according to our experiences, can lead to irritations at the tongue and stomach and occasionally to diarrhoea according to *Gsell* and *Kalt*.

Results

The best treatment will always be the one that prevents the outbreak of a disease to begin with. According to our experiences, this is impressively the case with C Vit fortissimum in the event of the flu and acute inflammations of the upper respiratory tract if the treatment is started within 24 hours after the occurrence of the first symptoms. The quick curtailing of these diseases is not only of interest for the individual, especially in regard to the loss of working hours and possible complications but also for the entire economy. Aside from the significant increase of colds and flu-like infections within the last few years, we learn from *Topping* that the costs caused by the “common cold” amount to USD 1 billion per year and furthermore that the flu was already in 1953 at the top of all disease types recorded in the West-German industrial region North Rhine

Westphalia with costs of almost DM 441 million and was only surpassed by the number of occupational accidents (*Mikfelder*).

The pandemic occurrence of the flu, last in 1957, without any reliable preventive measure for the individual reminds us of the necessity of a quick treatment, and that we are not faced by any disease in our everyday life as frequently as by this one and the common cold. A clear differentiation between the two is barely possible within a short time at the beginning of the symptoms and also not necessary in consideration of the treatment to be described. As the etiologic clarification of common colds still has not yet been achieved and a causal treatment is not possible for the time being, prophylaxis and therapy must increase the resilience of the cells in the respiratory tract. Bed rest or sweating cures are for most not an option nowadays for a common cold.

Sulphonamides and antibiotics are of little value for the uncomplicated form and only become an option in the event of bacterial complications (*Lüscher, Putney*).

Antihistamines also did not meet the expectations placed upon them. The different analgesics, antipyretics and flu medicines relieve the symptoms but do not significantly affect the duration of the course or only provide a temporary freedom from symptoms. The old tradition of drinking lemonade in the event of colds is not only based on the experience with the favourable effect but is also experienced as beneficial by the individual based on pure instinct. A prolonged exposure of the body surface to cold temperatures (cold baths, cold air, wet clothes, drafts, etc.), leads to an ascorbic acid deficit (*Curschmann*). In tests on rats, the supply of great amounts of ascorbic acid resulted in an increased resistance against cold temperatures (*Brücke*). The development of a cold can thus be primarily attributed to the loss of ascorbic acid.

The role of vitamin C in the resistance against infections is not yet clarified in detail but the fact is that it clearly reduces the susceptibility to the known cold manifestations.

At the first sign of a developing cold, but at least within 24 hours after the occurrence of the first symptoms (generally: exhaustion, abnormal fatigue, headache, aching limbs, elevated temperatures; locally: feeling wounded, dryness sensation; swelling, increasing redness and watery secretion with urge to sneeze and cough in the mucosa of the upper respiratory tract or conjunctival catarrh), we administered one tablet “C Vit fortissimum” three times on the first day in form of lemonade, respectively one tablet was administered twice a day on the second and third day. In most cases the success already manifested after the administration of 2 g in form of a noticeable improvement of the general well-being, a feeling of being fresher, decrease of the local symptoms as well as – objectively noticeable a bit later – the secretion, swelling and redness. The success was even more distinct after 24 hours and on the third day, the patients, who were often feeling healthy, had to be encouraged to take the remaining amount by pointing out the usefulness of the administration.

Table 1

Diagnosis	Number of cases:	Free of symptoms:	Improved:	No effect:
1. Acute rhinitis	123	97	17	9
2. Flu	107	88	11	8
3. Acute rhinopharyngitis	31	22	5	4
4. Acute Pharyngitis	22	14	3	5
5. Acute tracheitis	16	9	3	4
6. Acute tonsillitis	26	7	11	8
7. Acute Laryngitis	19	5	7	7
8. Acute sinusitis	14	3	4	7
Total	358	245	61	52

The following was observed in particular:

1. Acute rhinitis was treated with C Vit fortissimum in 123 cases, among them 16 doctors, in the usual dosage (first day three x one tablet, second and third day two x one tablet). If administered in time during the irritated state with sneezing, shifting of the air passage, burning, nasal secretion, a surprisingly good success could be observed in 97 patients. Subjectively, an unexpected rapid subsiding of the catarrhalic symptoms with an increasing general feeling of recovery was reported often after the administration of one to 2 g vitamin C after only a few hours, otherwise after a maximum of 24 hours.

Case 1: A 32-year-old nurse, infected by the common cold of a colleague, experienced a severe urge to sneeze, burning and mild secretion of the conjunctiva, increasing shifting of the nasal breathing and onset of watery nasal secretion. Rhinoscopy: Redness and swelling of the nasal mucosa with serous secretion. Immediate start of the treatment with 1 tablet C Vit fortissimum three times during that day. 10 hours later, in the late afternoon, after the administration of three g vitamin C, the nurse was free of symptoms without any other therapy or interruption of her work. Objectively, the nasal mucosa appeared significantly paler and only moderately swollen; the secretion had stopped. Nevertheless, 1 g vitamin C was administered twice per day on the following two days.

Objectively, the swelling and paling of the nasal mucosa, which occurred with a delay in comparison to the subjective symptoms, could be well observed even in the event of acute grafted inflammation under vasomotor rhinitis.

A clear improvement could be observed in 17 cold patients but no curtailing, they became free of symptoms only after two to four days. Nine of the 123 cases in total remained unaffected, similar to those persons affected not listed here, who were treated more than one day after the onset of the cold symptoms. A reduction of the symptoms can be expected in such cases but no sudden success and rarely a significant reduction of the duration of the disease.

The special advantages of the general treatment of acute cold symptoms with vitamin C are – aside from the pleasant, time-saving dosage form – the quick and rather certain elimination of local and general symptoms, the prevention of otherwise common complications such as sinusitis, catarrhal inflammation of the Eustachian tube, otitis media. Furthermore, the adverse reactions often occurring under the usual local treatment such as reactive hyperaemia and drying out of the mucosa fail to appear. In any case, the general treatment of the common cold is clearly superior to the purely symptomatic local treatment. As, according to *J. Mayer*, all cases of rhinitis and rhinopathy present an abnormal vascular reaction of the upper airways to various noxious agents.

Duhamel's [statement that] “The common cold cannot be avoided, that is clear” or similar resigning formulations as presentation of the popular opinion appear outdated under the conditions stated. The same applies for the treatment with room or bed rest, sweating cure and the purely symptomatic local treatment. When *Lüscher* describes the common cold in his text book as barely influenceable in regard to its duration, then this applies only for the fully developed form existing for more than a day.

Ultren was as successful in administrations of two sugar-coated tablets two to three times a day in a respectively smaller comparison group as “C Vit fortissimum”.

2. Aside from rhinitis, the flu was an especially gratifying area of application for “C Vit fortissimum” and equally for Ultren. The start of the treatment during the initial stage was also decisive for the success here. Of 107 patients, among them 19 doctors and several nurses, 88 responded surprisingly quickly and were free of symptoms within 24 to 36 hours without relapse. 11 more improved and only 8 remained unaffected. It may be pointed out here based on our own experience, how extraordinarily gratifying the quick disappearance of the especially unpleasant general symptoms such as fatigue, exhaustion, headaches and aching limbs, elevated temperature including local catarrh is. Such a successful treatment shall be briefly described here:

Case 2. 26-year-old colleague, hospital physician, experienced heavy fatigue, chills, headaches, 38.4° fever. After sleeping for 10 hours, the symptoms were worse at the start of work in the morning, plus conjunctivitis and rhinitis with a temperature of 37.8°. Start of the treatment with one tablet C-Vit fortissimum three times a day. In the afternoon, after an eight-hour shift and administration of 2 g vitamin C, clearly improved general well-being, the local symptoms subsiding, temperature of 36.8°. On the next morning, so 24 hours after the beginning of the

treatment, complete feeling of well-being without any symptoms whatsoever. No subsequent relapse after a total of 7 g vitamin C.

Incidentally, we achieved the same results with Ultren sugar-coated tablets (one tablet three times a day on the first day, then two tablets twice a day on the following days). The general treatment with vitamin C is especially effective in event of the flu by promoting the cellular respiration, increasing the complement content in the blood, via inactivation of toxins and virucidal effects and the elimination of the adynamia the natural way via the adrenal gland.

3. In the event of acute catarrh of the entire upper respiratory tract (rhinopharyngitis), “C Vit fortissimum” proved excellently effective in 22 of 31 cases, had an improving effect in five and was ineffective in only four cases.

4. In the event of acute pharyngitis, 14 patients showed a very good response, three a less obvious response and five no response at all.

5. The result was even better for acute tracheitis with 16: 9: 3: 4.

6. In the event of angina tonsillitis, *Meher* determined a direct connection between the immune function of the palatal tonsils and the vitamin C content. According to *Goto*, the vitamin C content in inflamed palatal tonsils is reduced by 50%. In 26 cases of uncomplicated tonsillitis, we observed an effect accelerating the subsiding of the inflammatory symptoms significantly with concomitant local measures (e.g. gargling, spotting) without antibiotics being necessary. However, the effect of vitamin C (26: 7: 11: 8) was here not nearly as impressive as in the event of rhinitis or flu. We did not expect such strong effect from vitamin C alone here like for the other diseases and used it by itself only in individual cases.

7. In the event of acute laryngitis, the effect of vitamin C was also not nearly as good as for rhinitis and the flu, which can here as well as in the event of acute sinusitis be attributed to the fact that the medical specialist was seen later on the one hand and on the other hand to the comparably less extensive blood circulation in these areas.

Finally, a word regarding prophylaxis. Generally, a good prophylactic effect is also expected from a good therapeutic product. *Schwemlein* observed a reduction of morbidity by 50% in March and April in comparison to the previous year after a prophylactic administration of 100 mg vitamin C daily during the flu season from January until April. *Mikfelder's* studies in the same direction indicated a reduction of the sickness rate by 37%. According to experience, a successful prophylaxis is not practically feasible as such efforts generally fail due to laziness and costs. In our case however, the prophylaxis can be limited to the spreading of the knowledge of the necessity to start the treatment immediately at the first sign of the disease in order to achieve maximum efficacy, especially in the event of the common cold and the flu.

In summary, freedom of symptoms could be achieved surprisingly quickly in 245 of 358 patients with acute upper respiratory tract infections via a timely oral use of high doses of vitamin C. A

clear improvement could be achieved in 61 others. 185 of 230 patients with the common cold and the flu were free of symptoms within one day.

The next important indication for the oral administration of vitamin C appeared to be capillary haemorrhaging, first of all of course **epistaxis**. In any case, the bleeding has to be stopped before the causes for it are clarified. That this cannot only be implemented with purely local measures in a permanent manner, that thus the general treatment is superior to the purely symptomatic one is indicated by the complexity of causes that usually affect the entire body. Vitamin C does not only seal the vessels as extraordinarily effective inhibitor of the permeability-increasing effect of hyaluronidase (that is why haemorrhages occur in the event of vitamin C deficiency) and as influencing agent of the contractile vessel substance (*Liebich*), but also accelerates the blood coagulation due to a slight increase of thrombin, fibrinogen and thrombocytes (*Terazama, Takeda, Mizocachi*).

A favourable effect on these haemorrhages with very different genesis would thus be conceivable due to these different potential effects.

In the event of haemophilia, the coagulation-promoting property of ascorbic acid would be a potential healing factor. For the other haemorrhagic diatheses, the haemostyptic effect can either be attributed to the effect on the thrombocytopoiesis and the capillary resistance, maybe on the changed blood chemistry or the entirety of all characteristics of ascorbic acid that lead to a haemostyptic effect (*Stepp, Kühnau, Schroeder*). Of course, vitamin C is especially recommendable if the presence of a latent vitamin deficiency is suspected (*Neivert* determined a vitamin C deficiency in 65.4% of 104 epistaxis cases in clinical studies and a prolonged prothrombin time in 57.7%). The vessel-sealing and anticoagulant effect of vitamin C is especially apparent in the event of nosebleeds and even in severe and relapsing haemorrhages that so far could not be controlled with the common local treatment in the long-term.

An example: A 56-year-old woman (without high blood or obvious internal vessel sclerosis) experienced nosebleeds almost every night for two weeks to an alarming extent, which led to posthemorrhagic anaemia despite six local cauterizations of the right Kiesselbach's plexus so that the patient had to be admitted to the hospital in an alarmingly weak, collapsing condition. She then received one tablet "C Vit fortissimum" twice daily for 14 days. During the night following the first day of treatment, the bleeding was only mild, stopped completely after two days and the patient has been free of symptoms for 10 months.

In a case of vicarious nosebleeds during menstruation, which had occurred for two years, this abnormality was prevented each time with 1 g vitamin C twice daily three days prior to the expected occurrence. It has to be mentioned in this context that several patients spontaneously pointed out that their menstrual discomforts were pleasantly relieved under 1 g vitamin C two to three times per day.

Clamping, sloughing or a tight tamponade of course present the primary treatment for arterial bleeds; otherwise however, the inflation of haemostyptic powder such as Thrombotuffon

or an additional tamponade suffice as local measure, while oral vitamin C administrations (one tablet “C Vit fortissimum” three times on the first day or two sugar-coated tablets Ultren three times, then one tablet one to two times daily or two sugar-coated tablets twice daily on the subsequent days three to 14) prevent a recurrence.

127 of 134 patients (a third thereof without any local measure) became free of symptoms, five required new tamponades and two with thrombocytopenia were relapsing.

Table 2

Diagnosis	Number of cases	Free of symptoms	Improved	No effect
Epistaxis	134	127	5	2
Parenchymatous haemorrhage after tonsillectomy	27	24	3	
Haemorrhaging varicose veins at the tongue base	3	3		
Postoperative temperature increase to 38° or up to 38.5°	56	48	5	3
Radiation damage in the event of carcinoma	31	23	6	2
	251	225	19	7

Gum bleeds in young patients and in the event of acute inflammation could be affected very well with “C Vit fortissimum”, also on a permanent basis, in combination with the removal or mechanical causes and a vitamin-rich diet. In the event of chronic mucosa processes however, the bleeding stopped at best for the duration of the medication and then recurs immediately after.

According to *Velickij*, 16 tonsillectomy patients with increased post-operative bleeding had a reduced vitamin C content of approximately 0.7 mg% in the blood (1.5 mg% normal) and in the tonsils (here up to 2 mg%; up to 5 mg% normal). *Harkins* administered vitamin C and K as prophylaxis against postoperative tonsillectomy bleeding resulting in 3% bleeding in pre-treated and 14% bleeding in the untreated cases.

We achieved haemostasis in 24 of 27 cases of parenchymatous haemorrhaging after tonsillectomy with “C-Vit fortissimum” or Ultren in the usual dose without any other measures; an additional haemostyptic was necessary only in three cases. 500 to 1,000 mg vitamin C with calcium intravenously is especially to be recommended here.

Vitamin C was therapeutically sufficient for three patients with recurring haemorrhaging varicose veins at the tongue base.

The possibility of haematemesis or coughing of foamy light-coloured blood as atypical bleeding in the event of scurvy (*Hatkerley*) should be briefly mentioned here, as well as the fact that abnormal amounts of cholesterol can be detected in nerve and brain cells in the event of arteriosclerosis if vitamin C deficiency was present. These findings could be verified in animal tests (increase of the cholesterol formation up to six-fold in distinct cases of scurvy).

Reisner used vitamins C and K effectively for different types of haemorrhages in the area of the central nervous system, so in the event of arteriosclerotic, traumatic, toxic and subarachnoideal haemorrhages.

According to *Ono*, vitamin C deficiency leads to changes in the tympanic mucosa as well as different areas of the inner ear. Haematomas occasionally occur in the nerve trunks or in the labyrinth that can lead to *Meniere's disease*. Certain cases of *Meniere's disease* should improve after vitamin C administrations (*Miles, Atkinson*).

Iron resorption is significantly improved by vitamin C, which is used successfully as adjuvant therapy in posthaemorrhagic anaemia, alimentary iron deficiency, infection and tumour anaemia in a dosage of 1 g per day.

According to *Ferstl* and *Schmid*, hypoferraemia caused by cortisone cannot be prevented by a high iron supply but only with vitamin C.

The acceleration of wound healing by vitamin C has been determined exactly in animal tests and confirmed by clinical experience. An increased tendency for infections, suture insufficiency and haematomas as well as a reduced collagen formation has been observed under vitamin C deficiency. Numerous researchers (*Lund, Bartlett* and others) have proven that the majority of patients scheduled for surgeries suffer from vitamin C deficiency. The surgery itself then leads to a further reduction of the vitamin C elimination and the level in the blood. *Köster* observed a favourable effect of a vitamin C administration (1 g daily) on the course, wound healing, well-being, mood and appetite after gynaecological surgeries and managed without antibiotic prophylaxis in all 116 patients. We tested vitamin C in 56 cases of post-operative temperature increases after various surgeries in the field. In most cases, this pertained subfebrile temperatures up to 38°, in one quarter fever up to 38.5°. As long as this was not caused by pleural effusions or massive pneumonia, the elevated temperature decreased to the norm within 24, maximally after 36 hours, in 48 patients after three days of medication and remained afebrile.

In the event of burns, ascorbic acid is most successful in combination with corticosteroids according to *Einhauser*. According to animal tests and clinical studies, neither of them was as successful by itself. It applies for the treatment of caustic burns that corticosteroids should be combined with an administration of ascorbic acid to prevent vitamin C deficiency and to improve the efficacy.

Ascorbic acid is readily administered in form of lozenges in the event of acute inflammatory intraoral processes; the different opinions of the success should be in parts attributed to the

significantly insufficient dose used, which can lead to a negative statement without prior effective use of the agent.

In the event of pregnancy gingivitis, latent vitamin deficiency and bismuth stomatitis, vitamin C has a convincingly favourable effect in contrast to other processes. It appears to be most useful to perform a test determining a possible vitamin C deficit after a differential diagnosis ruling out mechanical, chemical or toxic causes. For this purpose, one tablet dichlorophenol indophenol "Roche" is dissolved in 50 ccm water and 20 ccm fresh urine are added. The solution maintains a bluish colour or turns red in the event of vitamin C deficiency, otherwise decolouration can be observed.

The therapy will depend on the result.

Other rewarding areas of application for vitamin C were carcinoma, radiation sickness and severe radiation reactions.

The opinion of the value of a vitamin treatment supporting the other therapy is rather uniform in the event of carcinoma. A balanced vitamin metabolism is the best protection against carcinogenic factors. The epithelium-protecting vitamin A and the conspicuous vitamin C deficiency in the event of cancer are thereby in the focus. It appears proven nowadays that vitamin deficiency can lead to precancerous conditions and finally indirectly and directly to cancer. The effect often only manifests in combination with other factors constantly present in modern life (*Jung, Kretz* and others). The therapeutic use of vitamin C is thereby based on the known vitamin C deficit in cancer patients, the oxidation processes of the organism that are inhibited here especially, the fact of the tissue strengthening and the quicker progression of the granulation in the area of the tumour with tendency disintegrate (*Schneider*). The apparent improvement of the mental and the somatic well-being, the cellular metabolism, the capillary resistance, the mesenchymal resistance and the prophylaxis against these dangerous intercurrent diseases are especially welcome in persons affected by carcinoma. Under the tissue-strengthening effect of vitamin C, the radiation therapy can be carried out with higher doses and the tumour tissue also responds better to the radiation (*Carrié*). The necessity of the supply during X-ray treatments also indicates that vitamin C is destroyed significantly by hard and soft X-rays. Furthermore, the majority of cancer patients are in an advanced age in which the vitamin requirement is already inherently increased, while the vitamin content in the organs is reduced. Experience shows that cachexia is noticeably delayed even in incurable cases with a largely bearable general condition and the lifespan is extended and the X-ray hangover largely prevented after radiation treatments. Sarcoma patients however barely respond to the vitamin treatment in general.

We treated 31 patients with carcinoma in the throat, nasal, ear and bronchial area for the duration of the X-ray or radium radiation with vitamin C orally in individual doses, almost always in form of Ultren, so together with vitamin A, which increases the resistance and epithelisation, inhibits the differentiation of the cancer cells and acts as important catalyst of the vitamin C metabolism.

In the event of serious radiation reactions, we administered 1,000 mg vitamin C (the average vitamin C deficit can be eliminated with daily doses of 1,000 to 2,000 mg ascorbic acid according to *Schneider*, but the vitamin C balance is unstable even then) two to three times a day alone or in addition to Ultren; otherwise two sugar-coated Ultren tables two times per day starting the first day of radiation, so 1,000 mg vitamin C and 10,000 I.U. vitamin A (the vitamin A and C deficiency in the cancer cell as well as the vitamin C and A deficiency of the cancer patient are verified).

23 of these 31 patients came through the X-ray therapy (in range between 5,000 and 12,000 r) without serious skin or mucous membrane reactions and subjective symptoms and most of them even gained weight. Six of the patients undergoing radiation did exhibit a more serious reaction but it subsided after an additional intravenous and oral administration of vitamin C. The radiation had to be interrupted for a few days only in two patients.

One characteristic case history shall be briefly mentioned here:

A 58-year-old female patient with tonsil carcinoma on the right side exhibited severe tissue reactions with a temperature of 38° during the X-ray therapy after resection despite receiving an intravenous mixed vitamin injection three times per week.

After 3 g “C Vit fortissimum”, fever and pain disappeared within 24 hours, the local reactions over the next few days with an additional administration of 2 g daily. The increased erythrocyte sedimentation reaction also reverted here as in the other controlled cases.

All patients consistently thought the oral dosage form and effect of the medication to be most pleasant. Ascorbic acid has been therapeutically tested in infectious diseases many times. A clear and significant reduction of the morbidity of tuberculosis (*Scheunert, Wendt* and others), in addition improvement of the tuberculostatic therapy results (*Enke, Marhold*) cannot only be attributed to a general effect but also to a rather significant inhibition of the bacterial metabolism (*Levi*). A bactericidal effect to an extent that could not be observed against staphylococci, streptococci, coli and typhus bacteria, was detected by *Sirsi*. There are sufficient reports about the favourable effect of vitamin C in the event of diphtheria (*Szirmani*), pertussis (*Glanzmann, Feer*), pneumonia and typhus.

The therapy success with vitamin C varies in the event of allergies, however, high intravenous administrations can prevent anaphylactic shock (*Joshikawa*) and can affect serum events (*Lecog, Quillerme* and *Duboc*) and childhood asthma (*Maynadier*) as well as urticaria quickly and positively. Incidentally, *Brown* and *Ruskin* achieved a symptomatic improvement in 50% of 60 hay fever patients with 250 mg four times per day. Postoperative shock, circulatory collapse and haemorrhaging during surgeries can be excellent remedied with intravenous administrations of 500 to 1,000 mg vitamin C (*Holmes*).

Furuncles of the nose, upper lip, ear canal and the cheek react favourably to vitamin C (*Stepp, Kühnau, Schroeder*) and a rate of healing of 88% has been achieved in the event of chronic furunculosis with the combined treatment of vitamin C (0.3 g) and autologous blood (*Gerson* and *Wodraska*).

Vomiting (*Doxiades*) and toxemia (*Ekman*) during pregnancy, impairment of the vegetative nervous system under hyperthyreosis (*Stepp*), nicotine and alcohol abuse, prophylaxis of altitude sickness (*Pfisterer*, *Krasno* and others) and heat damages (*Nemec*), herpes zoster, poliomyelitis (*Gsell* and *Kalt*), exogenic and endogenic intoxications, convalescences and states of exhaustion are other rewarding areas of application.

Summary

The oral administration of high doses of vitamin C proves to be a well-tolerated and very effective therapy in a series of diseases with a noticeable improvement of the general condition. It was achieved in 97 of a total of 123 patients to be free of the common cold without relapse within 24, maximally after 36 hours and in 88 of 107 patients to be free of the flu with 3 g on the first and respectively 2 g on the following two days if the treatment was started immediately at the first signs of the disease, but at least within 24 hours. Vitamin C did not only prevent the outbreak of the disease in a high percentage of the cases but also reduced complications to a minimum. Epistaxis could be eliminated in 127 of 134 cases with an average duration of administration of seven days in 30% without and in the remaining patients with concomitant local measures.

The positive effect on radiation sickness (in combination with vitamin A), subfebrile and mildly febrile temperatures postoperatively and in the event of infections and parenchymatous hemorrhaging after tonsillectomy were also of great practical significance.

Vitamin C was sufficient in these and some other indications, in many others, it is a very valuable adjuvant.

Vitamin C can be largely recommended in oral dosage form as completely safe but surprisingly successful medication.

Literature at the author.

Address of the Author: Dr H. Miegler, otorhinolaryngologist, Grieskirchen, Upper Austria.

Wiener Medizinische Wochenschrift

Alle Manuskripte und Zuschriften sind ohne Ausnahme direkt an die Redaktion zu senden. Nichtangenommene Arbeiten, denen kein Rückporto beiliegt, werden nicht retourniert. Eingesandte Beiträge dürfen nicht gleichzeitig einem anderen Blatt angeboten werden. An den in dieser Zeitschrift enthaltenen Beiträgen erwirbt der Verlag im Sinne des Urhebergesetzes das ausschließliche Recht der Vervielfältigung, der Verbreitung sowie der Übersetzung. Es ist insbesondere nicht gestattet, ohne Genehmigung des Verlages Beiträge oder Teile dieses Heftes auf photomechanischem Wege zu vervielfältigen.

NUMMER 42 • 18. OKTOBER 1958 * 108. JAHRGANG

O R I G I N A L I E N

Aus der I. Universitätsklinik für Ohren-, Nasen- und Kehlkopfkrankheiten
in Wien (Vorstand: Prof. Dr. E. Schlander)

Über die Anwendung von Vitamin C in der Hals-, Nasen-, Ohren-Heilkunde

Von H. Miegler

Die Vitamine haben seit einigen Jahren über das rein physiologische Interesse hinaus in zunehmendem Maße als Heilmittel Bedeutung gewonnen. Das unbeständigste und am ehesten zu Mangelerscheinungen führende unter ihnen ist zugleich das am vielseitigsten und eindruckvollsten therapeutisch anwendbare; darauf weist schon die besondere physiologische Bedeutung des Vitamin C hin, das heute als universeller Aktivator des Zellstoffwechsels gilt.

Im einzelnen ist Vitamin C wesentlich für die Katalyse der Zellatmung, für Fermentaktivierung, Anregung der Blutbildungszentren, Beschleunigung der Blutgerinnung, Verbesserung der Eisenresorption, Komplementgehalt des Bluteserums, Phagozytosefähigkeit der Leukozyten, Bildung der Interzellularsubstanz, Abdichtung der Gefäßendothelien, Infekt- und Toxinabwehr, Bildung und Stabilisierung von Adrenalin im Wechselspiel der Nebennierenrindenhormone und erhöhte Kälte- und Hitzeresistenz. Vitamin C wirkt sympathikoton und ermöglicht nach *Wendt* Erleichterung der Stoffwechselprozesse und höhere Arbeits- und Abwehrbereitschaft des Körpers. Das klinisch-diagnostische Schwergewicht liegt heute nicht mehr auf dem klassischen Bilde des Skorbut, sondern auf den präskorbutischen Hypovitaminosen, die auch heute noch einen wesentlichen Faktor in der Herabsetzung des Allgemeinzustandes und der Leistungsfähigkeit darstellen (*Stepp, Kühnau, Schroeder*). C-Hypovitaminose äußert sich etwas uncharakteristisch in gestörtem Allgemeinbefinden (sogenannte Frühjahrsmüdigkeit, Leistungsschwäche, Appetitlosigkeit, gesteigerte Anfälligkeit für und schwererer Verlauf von Infektionen), in auffälliger Blutungsneigung besonders endonasal und gingival, in verzögerter Wundheilung, Knochen- und Kallusbildung, in Anämie, Herzbeschwerden, Kopfschmerz und Verdauungsschwäche. Das Eintreten entsprechender Wirkung auf Vitamin-C-Zufuhr bestätigt die Diagnose.

Wir verstehen also unter der Hypovitaminose einerseits gewisse Krankheitserscheinungen, andererseits latente und oft erst durch eine Reizbelastung (Stress) manifest werdende Mangelzustände, ohne daß dann die typischen Symptome der Avitaminose vorliegen.

Zwischen dieser und der vollen Gesundheit liegt ein weites Gebiet (*Szent-Györgyi*).

Leicht zu einem Mangelzustand kommt es außer in Zeiten physiologischen Mehrbedarfes (Wachstum, Gravidität, Laktation, körperliche und geistige Mehrbeanspruchung, Senium) nicht nur durch einseitige Ernährung, besondere Diätformen, Inappetenz, Denaturierung und Konservierung, Frühernten vor Eintritt völliger Reife und durch Zubereitungsverluste (40 bis 60%); auch Störungen der Kaufähigkeit oder der Resorption kommen ursächlich in Frage (Erkrankungen des Nervensystems, Achylie, beschleunigte Peristaltik, Darmparasiten, pathologische Bakterienflora — primär oder als Nebenerscheinung medikamentöser Therapie).

Solche zu erhöhtem Vitamin-C-Bedarf führende Medikamente sind: Antazida durch Resorptionsstörung; Salizylate, Barbiturate und Sulfonamide durch Steigerung der Vitaminausscheidung im Harn; Antibiotika infolge erheblicher Störung der Vitaminsynthese; Gold-, Arsen- und Wismuttherapie. Beim Kranken ist der Vitaminbedarf so gut wie immer erhöht, die Zufuhr infolge der gestörten Ernährung (Inappetenz, Diät, ungenügende Anstaltskost) herabgesetzt und die Resorption auch meist verringert. Vor allem bei Fieber, Infektionskrankheiten, Krebs, Diabetes mellitus und bei jeder stärkeren Reizbelastung reichen die mit der Nahrung zugeführten Mengen für eine positive Vitamin-C-Bilanz oft nicht aus. Denn das Speichervermögen für Vitamin C ist sehr beschränkt und die vermutete Eigensynthese einzelner Erwachsener ist eine seltene individuelle Besonderheit, jedoch nicht die Norm.

Gesunde Familien weisen im allgemeinen das geringste Vitamin-C-Defizit auf (*Gander*).

Die richtige Vitaminzufuhr verhindert nicht nur Mangelerscheinungen, sondern schafft auch die größtmögliche Leistungsfähigkeit. Nachweisbar stehen Kontraktilität und Ermüdung der menschlichen Muskulatur einschließlich der des Herzens in Beziehung zur Vitamin-C-Absättigung des Organismus (*Basu, Biswas, Ray*). Vitamin-C-Mangel führt zu erhöhtem Milchsäuregehalt des Blutes und der Muskeln bei entsprechend schnellerer Ermüdbarkeit. Reichliche Vitamin-C-Gaben bewirken eine sichere Steigerung der sportlichen (*Matthes, Krainz*) und der geistigen Leistung (*Lemmel, Stepp, Kühnau, Schroeder*). Vitamin C wird so zum eigentlichen physiologischen Tonikum (*Thomann*).

Als normaler Erwachsenen-Tagesbedarf gelten heute 125 mg Vitamin C und als therapeutisch wirksame orale Tagesdosis die 16- bis 40fache Menge. Seit der Möglichkeit, hohe Dosen synthetisch hergestellter Ascorbinsäure oral anzuwenden, sind die zwar schon lange bekannten, jedoch bei intravenös oder oral bisher viel zu niedrig dosierter Verab-

reichung ungenügenden Wirkungen entscheidend verbessert werden.

Das intravenös verabreichte Vitamin wird nämlich im Gegensatz zu intramuskulärer und oraler Gabe noch vor genügender Absorption durch das Gewebe rasch renal ausgeschieden. Erst regelmäßig fortgesetzte Gaben hoher Dosen von Vitamin C ermöglichen eine gleichmäßige Wirkung in Blut und Gewebe und können einen auch nur latenten Mangel beseitigen (Scheunert, Mc Cormick, Markwell).

Eigene Erfahrungen

Wir haben Vitamin C an der I. Universitätsklinik für Ohren-, Nasen- und Kehlkopfkrankheiten (Vorstand: Prof. Dr. E. Schlönder) in der Zeit von Februar 1956 bis November 1957 in Form der „C Vit fortissimum“-Tabletten (zu 1000 mg), gegebenenfalls kombiniert mit Vitamin A als „Ultren“-Dragées (250 mg Vitamin C, 25.000 i. E. Vitamin A) der Firma Wander bei insgesamt 609 Patienten beiderlei Geschlechts und jeden Alters erprobt. Die Hauptindikationen waren: Beginnender akuter Infekt der oberen Luftwege, Grippe und banale Erkältung, Epistaxis und Kapillarblutungen, entzündliche und febrilhafte Gewebsreaktionen, lokale und allgemeine Strahlenschäden, bösartige Tumoren. Die Behandlung erfolgte bei akutem Infekt und bei Epistaxis ambulant ohne Beeinträchtigung der Berufstätigkeit der Patienten. Die Wirkung des Mittels wurde beurteilt nach dem Zeitpunkt des Verschwindens der subjektiven Symptome und nach der objektiven Besserung des Lokalbefundes.

Bei akuten Erkrankungen besteht nach Caels dreimal häufiger ein Vitamin-C-Mangel als bei chronischen. Übereinstimmend mit unseren Erfahrungen sind demnach jene das vorzüglichste Anwendungsgebiet der reinen Vitamin-C-Therapie; also akute Katarrhe der oberen Luftwege, starke Bestrahlungsreaktion, kapillare bzw. venöse Blutungen. Dosierung: Im allgemeinen am 1. Tag 3mal 1 Tablette (aufgelöst als Limonade), am 2. und 3. und eventuell am folgenden Tag 2mal 1 Tablette. Die Verbindung mit Vitamin A (Ultren) erwies sich vor allem bei akuter Exazerbation chronischer Entzündungen, bei vorwiegend trockenen, zu Atrophie neigenden Schleimhautprozessen, bei sehr magenempfindlichen Patienten, aber auch bei allen akuten Erkrankungen als ausgezeichnet wirksam. Dosierung: 1. Tag 3mal 2 Dragées, am 2., 3. und an den folgenden Tagen 2mal 2 Dragées. Bei chronischen Entzündungen erwies sich Vitamin C als allein nicht ausreichend, jedoch zusammen mit Vitamin A als sehr empfehlenswertes Adjuvans.

Die Verträglichkeit beider Mittel war ausgezeichnet und zwar auch bei wochenlanger Anwendung und bei Kindern. Von der unvermindert guten Wirksamkeit bei wiederholter Verwendung beim selben Patienten konnten wir uns überzeugen.

Die bei intravenöser Verabreichung hoher Dosen Vitamin C (mehr als 6 g) als möglich beschriebenen leichten Phlebitiden und Blutgerinnungsanomalien (Gerinnungsverstärkung) fallen bei oraler Anwendung ebenso wie die Unannehmlichkeiten der Injektion weg. Bei gleicher oraler Überdosierung, die jedoch nach unseren Erfahrungen nie nötig ist, kann es nach Gsell und Kalt zu Reizerscheinungen an Zunge und Magen und gelegentlich zu Durchfällen kommen.

Ergebnisse

Die beste Behandlung wird immer diejenige sein, die den Ausbruch einer Krankheit überhaupt verhindert. Das ist nach unseren Erfahrungen in eindrucksvoller Weise mit C Vit fortissimum bei Grippe und akuten entzündlichen Affektionen der oberen Luftwege der Fall, wenn mit der Behandlung innerhalb 24 Stunden nach Auftreten der ersten Symptome begonnen wird. Die rasche Kupierung dieser Erkrankungen ist

nicht nur für jeden einzelnen von größtem Interesse, vor allem im Hinblick auf Arbeitsausfall und mögliche Komplikationen sondern auch für die gesamte Volkswirtschaft. Außer der beträchtlichen Zunahme der Erkältungskrankheiten und grippösen Infekte in den letzten Jahren erfahren wir, daß nach Toppi die durch „Common cold“ in den USA jährlich verursachte Kosten 1 Milliarde Dollar betragen; weiters, daß die „Grippe“ schon 1953 im Westdeutschen Industriebereich Nordrhein-Westfalen mit 441 Millionen DM Kosten weitaus an der Spitze aller verzeichneten Krankheitsarten lag und nur von der Zahl der Arbeitsunfälle übertroffen wurde (Mikfelder).

Das pandemische Auftreten der Grippe, zuletzt 1957, ohne verlässliche Vorbeugungsmöglichkeit für den einzelnen, erinnert an die Notwendigkeit rascher Behandlung und daran, daß wir auch sonst im Alltag keiner Krankheit so häufig begegnen wie dieser und der banalen Erkältung. Eine genaue Unterscheidung zwischen beiden ist zu Beginn der Erscheinungen innerhalb kürzester Zeit kaum möglich und in Anbetracht der zu schildernden Behandlung auch nicht nötig. Da bisher die ätiologische Abklärung der banalen Erkältungskrankheiten nicht gelang, und eine ursächliche Behandlung vorderhand noch nicht möglich ist, müssen Prophylaxe und Therapie die Widerstandsfähigkeit der Zellen des Respirationstraktes erhöhen. Es wird heute nur wenigen möglich sein, wegen einer banalen Erkältung Bettruhe einzuhalten oder eine Schwitzkur durchzuführen.

Bei der unkomplizierten Form haben Sulfonamide und Antibiotika wenig Wert und kommen erst bei bakteriellen Komplikationen in Frage (Lüscher, Putney).

Auch die Antihistamine haben die in sie gesetzten Erwartungen nicht erfüllt. Die verschiedenen Analgetika, Antipyretika und Antigripposa mildern zwar die Symptome, beeinflussen jedoch die Dauer des Ablaufes nicht sehr wesentlich oder bewirken nur vorübergehende Symptomfreiheit. Das seit alters her übliche Trinken von Zitronen-Limonade bei Erkältung beruht nicht nur auf der Erfahrung günstiger Wirkung, sondern wird auch vom einzelnen rein instinktiv als zuträglich empfunden. Länger dauernde Kälteinsulte der Körperoberfläche (kalte Bäder, kalte Luft, nasse Kleider, Zugluft usw.) führen zu einem Ascorbinsäuredefizit (Curschmann). Im Rattenversuch ergab die Zufuhr großer Mengen von Ascorbinsäure eine erhöhte Kälteresistenz (Brücke). Für das Zustandekommen der Erkältungsinfekte kann also primär der Ascorbinsäureverlust als ausschlaggebend verantwortlich gemacht werden.

Die Rolle von Vitamin C bei der Resistenz gegen Infektionen ist im einzelnen zwar noch nicht geklärt, fest steht jedoch, daß es die Anfälligkeit gegen die bekannten Erkältungskrankheiten eindeutig herabsetzt.

Bei den ersten Anzeichen beginnender Erkältung, jedenfalls aber innerhalb von 24 Stunden nach Auftreten der ersten Symptome (allgemein: Abgeschlagenheit, abnorme Müdigkeit, Kopf- und Gliederschmerzen, Temperatursteigerung; lokal: Wund- und Trockenheitsgefühl, Schwellung, zunehmende Rötung und wässrige Sekretion mit Nies- und Hustenreiz im Schleimhautbereich der oberen Luftwege bzw. Augen-Bindehautkatarrh) verabreichten wir am ersten Tage 3mal 1 Tablette „C Vit fortissimum“ als Limonade, am zweiten und dritten Tage je 2mal 1 Tablette. Der Erfolg trat meist schon nach Einnahme von 2 g als deutlich spürbare Besserung des Allgemeinbefindens, als Sich-frischer-Fühlen, Nachlassen der lokalen Beschwerden wie auch — objektiv etwas später feststellbar — der Sekretion, Schwellung und Rötung ein. Noch deutlicher war der Erfolg nach 24 Stunden und am dritten Tage mußten oft die sich gesund fühlenden Patienten durch Hinweis auf die Zweckmäßigkeit zur Einnahme der restlichen Menge verhalten werden.

Tab. 1.

Diagnose	Zahl der Fälle	beschwerdefrei	gebessert	unbeeinflusst
1. Rhinitis acuta	123	97	17	9
2. Grippe	107	88	11	8
3. Rhinopharyngolaryngitis acuta	31	22	5	4
4. Pharyngitis acuta	22	14	3	5
5. Tracheitis acuta	16	9	3	4
6. Tonsillitis acuta	26	7	11	8
7. Laryngitis acuta	19	5	7	7
8. Sinusitis acuta	14	3	4	7
insgesamt:	358	245	61	52

Im einzelnen ergab sich:

1. Rhinitis acuta wurde in 123 Fällen, darunter bei 16 Ärzten, mit „C Vit fortissimum“ in der üblichen Dosierung (1. Tag 3mal 1 Tablette, 2. und 3. Tag 2mal 1 Tablette) behandelt. Bei rechtzeitiger Verabreichung schon im bei dieser Erkrankung deutlich fühlbaren Reizstadium mit Niesen, Verlegung des Luftdurchganges, Brennen, Nasenfluß, ergab sich bei 97 Kranken ein überraschend guter Erfolg. Subjektiv wurde schon nach wenigen Stunden, meist nach Einnahme von 1 bis 2 g Vitamin C, sonst nach längstens 24 Stunden ein unerwartet rasches Abklingen der katarrhalischen Erscheinungen mit fortschreitendem allgemeinem Gesundungsgefühl angegeben.

Fall 1: 32jährige Krankenschwester verspürt vormittags, angesteckt vom Schnupfen einer Kollegin, heftigen Niesreiz, Brennen und leichte Sekretion der Bindehaut, zunehmende Verlegung der Nasenatmung und beginnenden wässrigen Nasenfluß. Rhinoskopie: Rötung und Schwellung der Nasenschleimhaut mit seröser Sekretion. Sofortiger Behandlungsbeginn mit 3mal 1 Tablette C Vit fortissimum während des Tages. 10 Stunden darauf, am späten Nachmittag, nach Einnahme von 3 g Vitamin C war die Schwester ohne irgend eine sonstige Therapie oder Dienstunterbrechung beschwerdefrei. Objektiv erschien die Nasenschleimhaut wesentlich blasser und nur mehr mäßig geschwollen; die Sekretion war versiegt. An den folgenden zwei Tagen wurde trotzdem zweimal 1 g Vitamin C verabfolgt. Zu einem Rückfall kam es nicht.

Objektiv war das gegenüber dem raschen Schwinden der subjektiven Symptome verspätete Abschwellen und Abblässen der Nasenschleimhaut gut zu verfolgen und zwar auch bei auf vasomotorische Rhinitis aufgeproppter akuter Entzündung.

Bei 17 Schnupfenkranken war wohl eine deutliche Besserung, jedoch keine Kupierung zu verzeichnen, sie wurden erst nach 2 bis 4 Tagen beschwerdefrei. 9 der insgesamt 123 Fälle blieben unbeeinflusst, ähnlich wie alle jene hier nicht angeführten Kranken, die erst mit schon länger als einem Tag lang bestehendem Schnupfen zur Behandlung kamen. Es kann in solchen Fällen wohl eine Minderung der Symptome, jedoch kein schlagartiger Erfolg und nur selten mehr eine wesentliche Abkürzung der Krankheitsdauer erwartet werden.

Der besondere Vorteil der Allgemeinbehandlung des akuten Schnupfens mit Vitamin C liegt — abgesehen von der angenehmen, zeitsparenden Darreichungsform — in der raschen und ziemlich sicheren Beseitigung von Lokal- und Allgemeinerscheinungen und in der Verhütung sonst häufiger Komplikationen wie Sinusitis, Tuben-Mittelohrkatarrh und Otitis media. Außerdem bleiben die bei sonst üblicher Lokalbehandlung häufig auftretenden Nebenwirkungen wie reaktive Hyperämie und Austrocknung der Schleimhaut aus. Jedenfalls ist die Allgemeinbehandlung des Schnupfens der nur symptomatischen Lokalbehandlung eindeutig überlegen, wie es sich ja nach J. Mayer bei allen Formen von Rhinitis und Rhinopathie um eine abnorme Gefäßreaktion der oberen Luftwege auf verschiedene Noxen handelt.

Duhamels „Man kommt um den Schnupfen eben nicht herum, das ist klar“ oder ähnlich resignierende Formulierungen als Ausdruck der Volksmeinung erscheinen unter den erwähnten Voraussetzungen überholt; ebenso überholt wie die Behandlung

mit Zimmer- oder Bettruhe, Schwitzkur und die rein symptomatische Lokalbehandlung. Wenn Lüscher in seinem Lehrbuch den Schnupfen als in der Dauer seines Ablaufes als kaum wesentlich beeinflussbar beschreibt, so gilt das nur mehr bedingt für die voll entwickelte, länger als einen Tag bestehende Form.

Ultrin in Gaben von 2 bis 3mal täglich 2 Dragées hatte übrigens bei jeweils einer kleineren Vergleichsgruppe dieselben ausgezeichneten Erfolge wie „C Vit fortissimum“.

2. Nächst der Rhinitis war die Grippe ein besonders dankbarer Anwendungsbereich für „C Vit fortissimum“ und in gleichem Maße für Ultrin. Auch hier war der Behandlungsbeginn im Initialstadium von entscheidender Bedeutung für den Erfolg. Von 107 Patienten, darunter 19 Ärzte und mehrere Krankenschwestern, sprachen 88 erstaunlich rasch an und wurden ohne späteren Rückfall innerhalb von 24 bis 36 Stunden beschwerdefrei. 11 weitere wurden gebessert und nur 8 blieben unbeeinflusst. Aus eigener Erfahrung darf darauf hingewiesen werden, wie außerordentlich befreiend das rasche Schwinden der gerade hier so unangenehmen Allgemeinerscheinungen, wie Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Kopf- und Gliederschmerz, erhöhte Temperatur samt dem lokalen Katarrh empfunden wird. Eine solche erfolgreiche Behandlung sei hier kurz erwähnt:

Fall 2: 26jähriger Kollege, Spitalsarzt, fühlt am Spätnachmittag bleierne Müdigkeit, Frösteln, Kopfschmerz. Temperatur 38,4°. Nach 10-stündigem Schlaf waren die Beschwerden beim morgendlichen Dienstbeginn verstärkt, dazu kam Konjunktivitis und Rhinitis bei 37,8° Temperatur. Einsetzen der Behandlung mit 3mal täglich einer Tablette „C Vit fortissimum“. Am Nachmittag, nach 8 Stunden ärztlichen Dienstes und Einnahme von 2 g Vitamin C deutlich gebessertes Allgemeinbefinden, die lokalen Beschwerden abklingend, Temperatur 36,8°. Am nächsten Morgen, also 24 Stunden nach Behandlungsbeginn, völliges Wohlbefinden ohne irgendwelche Lokalsymptome. Kein späterer Rückfall nach insgesamt 7 g Vitamin C.

Gleiche Erfolge erzielten wir übrigens auch mit Ultrin-Dragees (3mal am ersten Tage, je 2mal 2 an den folgenden Tagen). Gerade bei Grippe wirkt die Allgemeinbehandlung mit Vitamin C durch Förderung der Zellatmung, Erhöhung des Komplementgehaltes im Blut, Inaktivierung von Toxinen, viriziden Effekt, Beseitigung der Adynamie auf dem natürlichen Wege über die Nebennierenrinde besonders günstig.

3. Bei akutem Katarrh der gesamten oberen Luftwege (Rhinopharyngolaryngitis) erwies sich „C Vit fortissimum“ in 22 von 31 Fällen als ausgezeichnet wirksam, bei 5 bessernd und nur in 4 Fällen unwirksam.

4. Pharyngitis acuta sprach in 14 Fällen sehr gut, bei 3 weniger auffällig und bei 5 nicht an.

5. Bei akuter Tracheitis war das Ergebnis 16 : 9 : 3 : 4.

6. Bei Angina tonsillaris stellte Meher eine direkte Beziehung zwischen der Abwehrfunktion der Gaumenmandeln und ihrem Vitamin-C-Gehalt fest. Nach Goto ist die Vitamin-C-Menge in entzündeten Gaumenmandeln um 50% vermindert. In 26 Fällen von unkomplizierter Tonsillitis fanden wir bei gleichzeitigen lokalen Maßnahmen (z. B. Gurgeln, Touchieren) eine das Abklingen wesentlich beschleunigende Wirkung, ohne daß Antibiotika erforderlich waren. Der Effekt von Vitamin C (26 : 7 : 11 : 8) war hier aber bei weitem nicht so eindrucksvoll wie bei Rhinitis oder Grippe. Wir erwarteten hier allerdings von Vitamin C allein keinen so starken Einfluß wie bei anderen Affektionen und haben es nur vereinzelt ausschließlich angewandt.

7. Auch bei akuter Laryngitis war die Wirkung von Vitamin C nicht annähernd so gut wie bei Rhinitis und Grippe, was ebenso wie bei Sinusitis acuta einerseits mit dem späteren Aufsuchen des Facharztes, andererseits mit der vergleichsweise weniger ausgiebigen Durchblutung dieser Gebiete zusammenhängen dürfte.

Schließlich sei noch ein Wort zur Prophylaxe gestattet. Von einem guten Therapeutikum erwartet man im allgemeinen auch eine gute prophylaktische Wirkung. *Schwemlein* verzeichnete nach vorbeugenden Gaben von täglich 100 mg Vitamin C in den Grippe Monaten Jänner bis April im März und April eine Morbiditätsverminderung von 50% im Gegensatz zum Vergleichsjahr. *Mikfelders* Untersuchungen in gleicher Richtung ergaben eine Senkung der Erkrankungszahl um 37%. Erfahrungsgemäß ist aber die erfolgreiche Prophylaxe praktisch undurchführbar, weil solche Bemühungen im allgemeinen an Bequemlichkeit und Kosten scheitern. In unseren Fällen kann sich jedoch die Vorbeugung auf die Verbreitung des Wissens um die Notwendigkeit eines sofortigen Behandlungsbeginnes bei den ersten Anzeichen der Erkrankung beschränken und damit ein Maximum an Wirkung, vor allem bei Schnupfen und Grippe, erzielen.

Zusammenfassend ließ sich also durch rechtzeitige orale Anwendung hoher Dosen von Vitamin C bei 245 von 358 Patienten mit akuten Infekten der oberen Luftwege überraschend schnelle Beschwerdefreiheit, bei weiteren 61 deutliche Besserung erzielen. Von 230 Patienten mit Schnupfen und Grippe wurden 185 innerhalb eines Tages beschwerdefrei.

Als nächstwichtigste Indikation zur oralen Anwendung von Vitamin C erscheint uns die Kapillarblutung, in erster Linie natürlich die Epistaxis. Noch vor der selbstverständlichen Abklärung der möglichen Ursachen hat in jedem Falle die Blutstillung zu erfolgen. Daß diese auf möglichst dauerhafte Weise nicht durch bloß lokale Maßnahmen allein erfolgen kann, daß also die Allgemeinbehandlung der nur symptomatischen überlegen ist, ergibt sich aus der Komplexität der meist den ganzen Körper betreffenden Ursachen. Vitamin C als außerordentlich wirksamer Hemmstoff gegen die permeabilitätssteigernde Wirkung der Hyaluronidase (deshalb treten bei C-Avitaminosen Blutungen auf) und als Beeinflusser der kontraktiven Gefäßsubstanz (*Liebich*) dichtet nicht nur die Gefäße ab, sondern beschleunigt außerdem die Blutgerinnung infolge leichter Thrombin-, Fibrinogen- und Thrombozytenzunahme (*Terazama, Takeda, Mizocachi*).

Durch diese verschiedenen Wirkungsmöglichkeiten wäre die günstige Beeinflussung genetisch so unterschiedlicher Blutungen verständlich.

Bei der Hämophilie kommt die gerinnungsfördernde Eigenschaft der Ascorbinsäure als Heilfaktor in Frage. Bei den übrigen hämorrhagischen Diathesen ist es entweder die Einwirkung auf die Thrombozytose und auf die Kapillarresistenz, vielleicht auf den veränderten Blutchemismus oder die Gesamtheit aller Einwirkungen der Ascorbinsäure, denen der hämostyptische Effekt zukommt (*Stepp, Kühnau, Schroeder*). Ganz besonders wird Vitamin C natürlich bei Verdacht auf das Vorliegen eines latenten Vitaminmangels zu empfehlen sein (*Neivert* stellte in klinischen Versuchen bei 65,4% von 104 Epistaxisfällen ein Vitamin C-Defizit und in 57,7% eine verlängerte Prothrombinzeit fest). Die gefäßabdichtende und gerinnungsfördernde Wirkung des Vitamin C kommt beim Nasenbluten besonders eindrucksvoll zur Geltung und zwar auch bei starken und rezidivierenden Blutungen, die durch die übliche Lokalbehandlung bisher nicht auf längere Dauer beherrscht werden konnten.

Ein Beispiel: Bei einer 56jährigen Frau (ohne Hochdruck oder intern erkennbare Gefäßsklerose) war seit zwei Wochen fast jede Nacht Nasenbluten in zuletzt beunruhigendem Ausmaße aufgetreten und hatte trotz insgesamt sechsmaliger Verätzung des rechten *Locus Kiesselbachii* zu einer Blutungsanämie geführt, so daß die Patientin in bedrohlich geschwächtem, kollapsigem Zustand in die Klinik eingeliefert werden mußte. Sie erhielt dann 14 Tage lang 2mal eine Tablette „C Vit fortissimum“. In der auf den ersten Behandlungstag folgenden Nacht war die Blutung nur gering,

hörte nach zwei Tagen ganz auf und die Patientin ist seit 10 Monaten völlig beschwerdefrei.

In einem Fall von seit 2 Jahren bestehenden vikariierenden Nasenblutungen zur Zeit der Menses wurde diese Abnormität durch 2mal täglich 1 g Vitamin C, 3 Tage vor dem zu erwartenden Auftreten verabreicht, jedesmal verhindert. In diesem Zusammenhang sei erwähnt, daß wir von mehreren Patientinnen auf die als besonders angenehm empfundene Erleichterung der menstruellen Beschwerden durch 2 bis 3mal 1 g Vitamin C pro Tag spontan aufmerksam gemacht wurden.

Bei arterieller Blutung stellen Abklemmung, Verschorfung oder straffe Tamponade natürlich die primäre Versorgung dar; ansonsten aber genügt meist Aufblasen hämostyptischen Pulvers, wie Thrombotuffon oder zusätzliche Tamponade als Lokalmassnahme, während orale Vitamin C-Gaben (am ersten Tage 3mal 1 Tablette „C Vit fortissimum“ oder 3mal 2 Dragées Ultren, an den folgenden 3 bis 14 Tagen 1 bis 2mal täglich 1 Tablette bzw. 2mal 2 Dragées) neuerliches Auftreten verhindern.

Von 134 Patienten wurden 127 (davon ein Drittel ohne jede lokale Maßnahme) beschwerdefrei, 5 mußten nachtamponiert werden, 2 mit Thrombopenie kommen immer wieder.

Tab. 2

Diagnose	Zahl der Fälle beschwerdefrei gebessert unbeeinflusst			
Epistaxis	134	127	5	2
parenchymatöse Blutung nach Tonsillektomie	27	24	3	
blutende Zungengrundvarizen	3	3		
postoperative Temperatursteigerung bis 38° bzw. bis 38,5°	56	48	5	3
Strahlenschäden bei Karzinom	31	23	6	2
	251	225	19	7

Zahnfleischblutungen konnten bei jungen Patienten und bei akuten Entzündungen durch „C Vit fortissimum“ sehr gut und im Zusammenhang mit der Beseitigung mechanischer Ursachen und vitaminreicher Kost auch dauernd beeinflusst werden. Bei chronischen Schleimhautprozessen jedoch hörten die Blutungen bestenfalls für die Dauer der Medikation auf und kamen hernach sofort wieder.

Nach *Velickij* hatten 16 Tonsillektomierte mit vermehrter postoperativer Blutung einen geringeren Vitamin C-Gehalt von durchschnittlich 0,7 mg% im Blut (1,5 mg% normal) und in den Tonsillen (hier bis 2 mg%; bis 5 mg% normal). Zur Vorbeugung gegen postoperative Tonsillektomie-Blutung gab *Harkins* Vitamin C und K mit dem Ergebnis von 3% Blutungen bei vorbehandelten, 14% Blutungen bei den nichtbehandelten Fällen.

Wir erreichten bei 27 parenchymatösen Blutungen nach Tonsillektomie mit „C Vit fortissimum“ bzw. Ultren in üblicher Dosierung in 24 Fällen Blutstillung ohne sonstige Maßnahme; nur 3mal wurde ein weiteres Hämostyptikum erforderlich. 500 bis 1000 mg Vitamin C mit Kalzium intravenös ist hier besonders zu empfehlen.

Bei 3 Patienten mit wiederholt blutenden Zungengrundvarizen wurde mit Vitamin C oral völlig das therapeutische Auslangen gefunden.

Auf die Möglichkeit des Bluterbrechens bzw. Hustens schaumig hellen Blutes als atypische Blutung bei Skorbut (*Hatterley*) sei kurz hingewiesen. Ebenso auf die Tatsache, daß bei Arterienverkalkung anormale Cholesterinmengen in Nerven- und Gehirnzellen festgestellt werden, wenn Vitamin C-Mangel bestand. Im Tierversuch konnten diese Befunde experimentell bestätigt werden (bei ausgeprägtem Skorbut Steigerung der Cholesterinbildung bis auf das Sechsfache).

Reisner verwendete die Vitamine C und K wirkungsvoll bei verschiedenen Blutungen im Zentralnervensystem-Bereich, so bei arteriosklerotischen, traumatischen, toxischen und Subarachnoidealblutungen.

Nach Ono treten bei C-Avitaminose Veränderungen an der Paukenschleimhaut sowie an verschiedenen Stellen des Innenohres auf. Gelegentlich kommt es auch zu Blutergüssen in die Nervenstämme oder in das Labyrinth, die zu einem Ménière führen können. Gewisse Fälle von Ménière sollen sich nach Vitamin C-Gaben bessern (Miles, Atkinson).

Die Eisenresorption wird durch Vitamin C bedeutend gefördert und dieses als Hilfstherapie bei Blutungsanämien, alimentären Eisenmangel-, Infekt- und Tumor-Anämien in einer Dosierung von 1 g pro Tag erfolgreich angewendet.

Nach Ferstl und Schmid kann die durch Cortison hervorgerufene Hypoferrämie nicht durch hohe Eisenzufuhr, sondern nur durch Vitamin C allein verhindert werden.

Die Beschleunigung der Wundheilung durch Vitamin C ist tierexperimentell exakt nachgewiesen und durch klinische Erfahrung bestätigt worden. Bei Vitamin C-Mangel wurde erhöhte Neigung zu Infektionen, Nahtinsuffizienz und Hämatomen sowie verminderte Kollagenbildung festgestellt. Zahlreiche Forscher (Lund, Bartlett und andere) haben nachgewiesen, daß die Mehrzahl aller zur Operation kommenden Kranken an einem Vitamin C-Mangel leiden. Die Operation selbst aber bewirkt eine weitere Senkung der Vitamin C-Ausscheidung und des Blutspiegels. Köster fand eine günstige Auswirkung der Vitamin C-Verabreichung (täglich 1 g) nach gynäkologischen Operationen auf Verlauf, Wundheilung, Wohlbefinden, Stimmungslage und Appetit und kam bei allen 116 Patientinnen ohne antibiotische Prophylaxe aus. Wir erprobten Vitamin C bei 56 Fällen postoperativen Temperaturanstieges nach verschiedenen Operationen des Fachgebietes. Meist handelte es sich um subfebrile Temperaturen bis 38°, bei etwa einem Viertel um Fieber bis 38,5°. Sofern beispielsweise nicht Sekretstauung oder massive Pneumonie die Ursachen waren, sank während dreitägiger Medikation die erhöhte Temperatur innerhalb 24, längstens 36 Stunden bei 48 Patienten zur Norm ab und blieb afebril.

Bei Verbrennungen ist nach Einhauser Ascorbinsäure zusammen mit Nebennierenrindenhormonen am ehesten erfolgreich. Nach tierexperimentellen und klinischen Untersuchungen war keines der beiden allein so wirksam. Für die Therapie der Verätzung gilt, daß Nebennierenrindenhormone zur Vermeidung von C-Avitaminose und zur besseren Wirksamkeit mit der Darreichung von Ascorbinsäure gekoppelt werden soll.

Bei akut entzündlichen, enoralen Prozessen wird bekanntlich gerne Ascorbinsäure in Form von Lutschtabletten verabreicht; an den unterschiedlichen Meinungen über den Erfolg dürfte zu einem Teil die damit gegebene, viel zu niedrige Dosierung schuld sein, die ohne vorherigen wirkungsvollen Einsatz des Mittels zu einer negativen Aussage führen kann.

Bei Schwangerschaftsgingivitis, latenter Avitaminose und Wismutomatitis wirkt Vitamin C überzeugend günstig im Gegensatz zu anderen Prozessen. Es erscheint am zweckmäßigsten, nach differentialdiagnostischer Überlegung unter Ausschaltung mechanischer, chemischer oder toxischer Ursachen ein mögliches Vitamin C-Defizit testmäßig festzustellen. Dazu wird 1 Tablette Dichlorphenol-indophenol „Roche“ in 50 ccm Wasser gelöst und dazu 20 ccm Frischharn gegeben. Bei Vitamin C-Mangel bleibt die Lösung bläulich oder wird rot; andernfalls kommt es zur Entfärbung.

Nach dem Ergebnis wird sich die Therapie richten.

Als weitere, sehr dankbare Anwendungsgebiete für Vitamin C erwiesen sich Karzinom, Röntgenkrankheit und starke Bestrahlungsreaktion.

Beim Karzinom ist man heute über den Wert der die übrige Therapie unterstützenden Vitaminbehandlung ziemlich ungeteilter Meinung. Ein ausgeglichener Vitamin-Stoffwechsel ist der beste Schutz gegenüber krebsauslösenden Faktoren. Das epithelschützende Vitamin A und der auffallende Vitamin C-Mangel beim Krebs stehen dabei im Vordergrund. Es erscheint heute erwiesen, daß Vitamin-Mangel zu Präkanzerosen und schließlich unmittelbar wie mittelbar zum Krebs führen kann. Der Effekt wird oft erst durch Hinzutreten anderer, bei der modernen Lebenshaltung ununterbrochen gegebener Faktoren manifest (Jung, Kretz und andere). Die therapeutische Anwendung von Vitamin C stützt sich auf das bekannte Vitamin C-Defizit des Krebskranken bei aller Bedeutung für die gerade hier gehemmten Oxydationsvorgänge des Organismus, auf die Tatsache der Gewebsverfestigung und des rascheren Fortschreitens der Granulationen im Bereiche des Tumors mit Zerfallsneigung (Schneider). Die auffallende Hebung des psychischen und des somatischen Allgemeinzustandes, des Zellstoffwechsels, der Kapillarresistenz, der mesenchymalen Abwehr und die Vorbeugung gegen die so gefährlichen interkurrenten Krankheiten sind gerade beim Karzinomträger besonders erwünscht. Unter der gewebsverfestigenden Wirkung des Vitamin C kann die Strahlenbehandlung mit höheren Dosen durchgeführt werden und das Tumorgewebe spricht auch besser auf die Bestrahlung an (Carrié). Die Notwendigkeit der Zufuhr während der Röntgenbestrahlung geht auch daraus hervor, daß Vitamin C von harten und weichen Röntgenstrahlen erheblich zerstört wird. Weiters handelt es sich bei Krebskranken vorwiegend um Patienten in höherem Lebensalter, in dem der Vitaminbedarf schon normalerweise steigt, gleichzeitig aber der Vitamingehalt der Organe vermindert ist. Auch bei inkurablen Fällen wird erfahrungsgemäß die Kachexie bei weitgehend erträglichem Allgemeinzustand auffallend hintangehalten und die Lebensdauer verlängert, bei Bestrahlung der Röntgenkater weitestgehend vermieden. Sarkomträger jedoch sprechen auf die Vitaminbehandlung im allgemeinen kaum an.

Wir haben 31 Patienten mit Karzinomen im Hals-Nasen-Ohren- und Bronchusbereich während der Dauer der Röntgen- bzw. der Radiumbestrahlung Vitamin C oral in individueller Dosierung verabreicht, fast durchwegs als Ultren, also zusammen mit Vitamin A, das resistenzsteigernd, epithelisierend, die Differenzierung der Krebszellen hemmend und als wichtiger Katalysator des Vitamin C-Stoffwechsels wirkt.

Bei starker Bestrahlungsreaktion gaben wir allein oder zusätzlich zu Ultren 2 bis 3mal täglich 1000 mg Vitamin C (das durchschnittliche C-Defizit läßt sich nach Schneider durch Tagesdosen von 1000 bis 2000 mg Ascorbinsäure beheben, doch ist auch dann die Vitamin C-Bilanz labil); ansonsten vom ersten Tag der Bestrahlung an täglich 2mal 2 Dragées Ultren, also 1000 mg Vitamin C und 10.000 i. E. Vitamin A. (Der Vitamin A- und C-Mangel der Krebszelle wie auch die A- und C-Hypovitaminose des Krebssträgers sind gesichert.)

23 dieser 31 Patienten überstanden die Röntgentherapie (im Ausmaß zwischen 5000 und 12.000 r) ohne größere Haut- oder Schleimhautreaktion und subjektive Beschwerden und nahmen zum Großteil sogar an Gewicht zu. 6 der Bestrahlten wiesen wohl eine stärkere Reaktion auf, die aber nach zusätzlichen intravenösen und oralen C-Gaben abklang. Nur bei zweien mußte die Bestrahlung für einige Tage unterbrochen werden.

Eine bezeichnende Krankengeschichte sei kurz erwähnt:

Bei einer 58jährigen Patientin mit rechtsseitigem Tonsillenkarzinom war es nach Ektomie während der Röntgentherapie trotz dreimal wöchentlich intravenöser Vitaminmischspritze abermals zu sehr starker Gewebsreaktion mit 38° Temperatur gekommen.

Auf 3 g „C Vit fortissimum“ schwanden Fieber und Schmerzen innerhalb 24 Stunden, die lokale Reaktion bei weiterer Medikation von

täglich 2 g innerhalb der nächsten Tage. Die erhöhte Blutsenkungsreaktion ging hier wie auch bei den übrigen kontrollierten Fällen zurück.

Übereinstimmend empfanden alle Patienten die orale Darreichungsform und die Wirkung des Medikamentes als äußerst angenehm. Bei Infektionskrankheiten ist Ascorbinsäure therapeutisch vielfach erprobt worden. Eine deutliche und starke Senkung der Morbidität an Tuberkulose (*Scheunert, Wendt* und andere), außerdem Verbesserung der tuberkulostatischen Behandlungsergebnisse (*Enke, Marhold*) ist nicht nur auf Allgemeinwirkung zurückzuführen, sondern auch auf eine recht erhebliche Hemmung des Bakterienstoffwechsels (*Levi*). Eine bakterizide Wirkung in einem Ausmaße, wie sich das gegenüber Staphylo- und Streptokokken, Koli- und Typhusbazillen nicht nachweisen läßt, wurde von *Sirsi* festgestellt. Über günstigen Einfluß von Vitamin C bei Diphtherie (*Szirmant*), Keuchhusten (*Glanzmann, Feer*), Pneumonie, Typhus liegen genügend Berichte vor.

Bei Allergie sind die Behandlungserfolge mit Vitamin C uneinheitlich, jedoch vermögen hohe intravenöse Dosen den anaphylaktischen Schock zu verhindern (*Joshikawa*), Serumzwischenfälle (*Lecog, Quillerme* und *Duboc*) und kindliches Asthma (*Maynadier*) sowie Urtikaria schnell und günstig zu beeinflussen. *Brown* und *Ruskin* erzielten übrigens auch bei 60 Heufieberpatienten mit 4mal täglich 250 mg symptomatische Besserung bei über 50 %. Postoperativer Schock, Kreislaufkollaps und Blutungen bei chirurgischen Eingriffen lassen sich durch intravenöse Gaben von 500 bis 1000 mg Vitamin C ausgezeichnet beheben (*Holmes*).

Nasen-, Oberlippen-, Gehörgangs- und Wangenfurunkel reagieren günstig auf Vitamin C (*Stepp, Kühnau, Schroeder*) und bei der chronischen Furunkulose ist durch die kombinierte Behandlung mit Vitamin C (0,3 g) und Eigenblut eine Heilungsquote von 88 % erzielt worden (*Gerson* und *Wodraska*).

Schwangerschaftserbrechen (*Doxiades*) und -toxämie (*Ekman*), Störungen des vegetativen Nervensystems bei Hyperthyreose (*Stepp*), Nikotin- und Alkoholabusus, Prophylaxe von Höhenkrankheit (*Pfisterer, Krasno* und andere) und Hitzeschäden (*Weaver*), außerdem Osteoporose, Tintenstiftverletzungen (*Nemec*), Herpes zoster, Poliomyelitis (*Gsell* und *Kalt*), exogene und endogene Intoxikationen, Rekonvaleszenz und Erschöpfungszustände sind weitere dankbare Anwendungsgebiete.

Zusammenfassung

Orale Verabreichung hoher Vitamin C-Dosen erweist sich bei einer Reihe von Krankheiten als gut verträgliche und sehr wirksame Therapie mit auffallender Hebung des Allgemeinzustandes. Es gelang mit 3 g am ersten und jeweils 2 g an den folgenden zwei Tagen, 97 von insgesamt 123 Patienten innerhalb 24, längstens 36 Stunden ohne Rezidiv schnupfenfrei, 88 von 107 grippefrei zu bekommen, sofern die Behandlung bei den ersten Anzeichen der Erkrankung vor Ablauf von 24 Stunden einsetzte. Vitamin C verhinderte nicht nur den Ausbruch der Erkrankung bei einem sehr hohen Anteil der Fälle, sondern setzte auch die Komplikationen auf ein Mindestmaß herab. Epistaxis konnte in 127 von 134 Fällen bei einer Darreichungsdauer von durchschnittlich 7 Tagen bei 30 % ohne, bei den übrigen mit gleichzeitigen lokalen Maßnahmen beseitigt werden.

Von großer praktischer Bedeutung war ferner die günstige Beeinflussung der Röntgenkrankheit (in Verbindung mit Vitamin A), subfebriler und leicht febriler Temperaturen postoperativ und bei Infektionen und parenchymatöser Blutung nach Tonsillektomie.

Bei diesen und manchen sonstigen Indikationen reicht Vitamin C allein therapeutisch aus, bei vielen anderen ist es ein

sehr wertvolles Adjuvans. Als völlig ungefährliches, jedoch überraschend erfolgreiches Medikament kann Vitamin C in oraler Darreichung weitestgehend empfohlen werden.

Literatur beim Verfasser.

Anschrift des Verfassers: Dr. H. Mieg, Facharzt für Ohren-, Nasen- und Halskrankheiten, Grieskirchen, Oberösterreich.